

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ХАРУКИ МУРАКАМИ

Ходжаева Наргиза Таваккаловна

преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

Усманова Шахзода

студентка 3 курса факультета филологии ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7751416>

Аннотация: в данной статье даётся общий обзор творчества японского писателя, описывается его художественный стиль, метафоры и символы, реалистичность произведений писателя.

Ключевые слова и выражения: японская литература, сравнения, метафоры, художественный стиль, меланхоличность, вопрос жизни и смерти.

Мир без любви — все равно что ветер за окном.

Ни потрогать его, ни вдохнуть.

Харуки Мураками

Харуки Мураками – один из ярких представителей японской литературы. Он не только писатель, но и переводчик. Его книги переведены на множество языков. Признание читателями и критиками его творчества принесло ему множество наград и литературных премий в Японии, и в других странах международного уровня. Наиболее известными работами Мураками являются «Охота на овец» (1982), «Норвежский лес» (1987), «Хроники заводной птицы» (1994—1995), «Кафка на пляже» (2002) и «1Q84» (2009—2010). Мураками также перевёл на японский произведения таких писателей, как Раймонд Карвер и Джером Сэлинджер. В книгах Мураками чувствуется влияние западных писателей, таких как Ричард Бротиган, Рэймонд Чандлер и Курт Воннегут.

С 1991 по 1996 годы писатель жил в разных городах США, читал лекции по современной мировой литературе в ряде университетов, будучи приглашённым профессором.

После того, как Мураками уехал из Японии на Запад, прекрасно владеющий английским языком, он впервые в истории японской литературы взглянул на родину глазами европейца. Своими литературными трудами Харуки, с одной стороны, знакомит и приобщает японского читателя к культуре других стран, с другой – представляет знакомит западный мир с восточный менталитетом, колоритом в контексте японской культуры конца двадцатого века.

Как видно из произведений писателя, одной из значительных особенностей творчества Мураками является необычайно лёгкий слог, который уже с самых первых строк погружает читателя в сюжет. Язык произведений Мураками совсем необычный, неповторимый, завораживающий своим звучанием. Он пишет просто и понятно, но при всём этом его произведения не лишены художественности. Его текст богат простыми сравнениями и метафорами, прекрасно передающими смысл определённых вещей. Он ничего не скрывает и не приукрашивает, отсюда обилие откровенных сцен и разговоров. Это относится ко всем романам, в которых ведётся повествование от лица рассказчика: «Норвежский лес» (1987), «К югу от границы, на запад от солнца» (1992), «Хроники Заводной Птицы» (1994-1995) и др.

Вместе с тем автор удивительно тонко и ясно передаёт любое настроение и переживание героев. Очень часто это делается через сравнения и сопоставления, которые иногда достаточно неожиданны:

«Я всё никак не разберусь со своими чувствами. Они построились там, вдали, как выставленные в тире куклы, и между мной и ими, кажется, висят прозрачные занавески в несколько рядов».

«Хроники Заводной птицы»

Его язык очень простой и вместе с тем очень изящный. Он часто разрывает предложение посередине, ставит точку и начинает следующее с союза, что более характерно для устной, а не письменной речи. Сложных фраз почти не встретить. Отточенные, звенящие строки. Ими можно наслаждаться...

Японский колорит и американский стиль изложения, симпатичный и необыкновенный герой, зачастую открытый финал, оставляющий после прочтения желание прочесть следующий роман – это и есть особенный художественный стиль писателя.

Важную роль в его творчестве занимает вопрос жизни и смерти. Что есть смерть? Куда исчезает человек после смерти? Но самое главное, что оставляет после себя? Часто герои сталкиваются со смертью близких им людей и через их чувства Мураками подводит читателей к заключению, что люди оставляют воспоминания, но взамен забирают с собой частицу души. «Смерть не противоположность, а невидимая часть жизни», – говорит писатель в романе «Норвежский лес». Также Харуки Мураками заостряет внимание на проблемах одиночества, потерянности в жизни, сложности человеческих отношений. Он отмечает, что появление и уход

любого человека из жизни оставляет след в душе. Автор показывает, насколько велико влияние близких людей, способных вытащить заблудшего из тёмного леса.

Произведения Харуки Мураками предназначены для широкой аудитории. В них нет отсылок, исторических и культурных особенностей, которые понятны, допустим, только для японцев. Знакомясь с его произведениями, читатели осознают, что японское общество мало, чем отличается от обществ других стран. Таким образом, он развеивает стереотипы о том, что «японцы с другой планеты». Его герои – такие же люди эпохи глобализации и массовой культуры. И если отбросить японские имена и названия, события книг Мураками могли бы вполне происходить в любой точке мира.

Список использованной литературы:

1. Мураками Х. К югу от границы, на запад от солнца. Послемрак. Романы / Пер. с японского Дмитрия Коваленина, Ивана и Сергея Логачёвых. М.: изд-во Эксмо, 2006
2. Мураками Х. Норвежский лес: Роман / Пер. с яп. А. Замилова. М.: изд-во Эксмо, 2006.
3. Джейн Рубин. Харуки Мураками и музыка слов. // www.lib.ru
4. Н.М.Миркурбанов, С.Э.Камилова, Ю.У.Матенова. Литература (2-часть). Ташкент– 2018.190-191 с.
5. Гиздулин, Э., and О. Акбаров. "Видовые особенности лирики Е. Евтушенко." Общество и инновации 2.10/S (2021): 47-51.
6. Хамидова, Махбуба. "Особенности отражения этнолингвистической картины мира в фольклоре." Общество и инновации 2.10/S (2021): 372-379.
7. Nuridinov, Z. S. "INTERMEDIALITY AND EKPHRASIS IN MODERN LITERARY STUDIES." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.5 (2022): 726-730.
8. Khashimova, Sh K. "THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.6 (2022): 313-316.
9. Ahmadalievich, Topvoldiyev Kazbek. "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ВОСТОКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА." Новости образования: исследование в XXI веке 1.6 (2023): 1181-1186

